

TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA YUMSHOQ O'YINCHOQLAR TAYYORLASH TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Shoyimova Makhbuba

Buxoro davlat Pedagogika instituti

Texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229240>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yumshoq o'yinchoqlarning bola tarbiyasidagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda yumshoq o'yinchoqlar tayyorlash texnologiyasidan foydalanishning amaliy ahamiyati ham tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: yumshoq o'yinchoqlar, amaliy san'at, ijodiy qobiliyat.

Yumshoq o'yinchoqlar tayyorlash xalq amaliy san'atining qadimiy turlaridan biri bo'lib, buni kattalar ham, bolalar ham birdek yaxshi ko'radilar. Bolalar uchun bir ertak o'yin bo'lsa, kattalar uchun bolalar qalbiga yo'l topishdir. O'yinchoqlar yasash bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, saviyasini kengaytiradi, ijodiyotga qiziqishini tarbiyalaydi. O'yinchoqlarni bolalar bilan birgalikda yasash bu mehnat qilish bo'lib qolmasdan, balki ijod qilish, fikrlash hamdir. Bolalar o'zlari yasagan o'yinchoqlarida o'zlarini ajoyib-g'aroyib istaklarini, muhabbatlarini, mehnatlarini sarflaydilar. Shuning uchun ularning mehnatlarini qadrlash, mehnat qilishga qiziqtirish lozim. Bu esa bolalarda quyidagi xususiyatlarni shakllantiradi:

- ❖ maqsadga intiluvchanlik,
- ❖ tashabbuskorlik,
- ❖ tirishqoqliq,
- ❖ o'zaro yordam berish,
- ❖ mehnatsevarlik,
- ❖ e'tiborlilik,
- ❖ tartiblilik.

Yumshoq o'yinchoqlar yasash san'ati uzoq tarixiy o'tmishga ega. Yog'och va loydan tayyorlangan o'yinchoqlar qadimdan hammaga ma'lum. Qadimiy o'yinchoqlar topilmasi bizning eramizdan ikki ming avval topilgan. Bu topilmalar ovchi qurollari, o'qlar, boltalar, ko'zalar, idishlar, tovoqlar bo'lgan. Boshqa har xil topilma o'yinchoqlar Qadimgi Misr, Gretsiya, Xitoydan topilgan bo'lib hozirda muzeyda saqlanmoqda.

Bu o'yinchoqlar yog'ochdan, gazlamadan, charmlardan, hayvonlar suyaklaridan, yo'nilgan yumshoq toshlardan bo'lgan. Uzoq asrlar o'tishi

POLAND

POLAND

davomida gazlama bo'laklari, mexlardan, charmlardan yumshoq o'yinchoqlar tikish an'anasi kirib kelgan. Vaqt o'tishi natijasida har bir xalq o'z o'yinchoqlarini tikib chiqara boshlagan. Hunarmandlar bu o'yinchoqlarni avloddan-avlodga yetkazmoqda.

Yumshoq uyinchoq shakllarini chizma va andozalarini tayyorlash. Avvalo qog'ozga yumshoq o'yinchoqning qismlari chizib olinadi. O'yinchoq katta-kichikligi aniqlanib, uning hajmi, rangi aniqlanishi lozim. Dast avval shakl qora qalam bilan qog'ozga chizib olinadi va shakl chizmasi qaychi bilan qirqib olinadi. Shaklning ayrim egri qismlarini bo'laklarga bo'lib tayyorlash va sonini aniqlash lozim. Masalan: kafti 4 qismlig, qorni 2 qismdan, quloqlari 4 qismdan qirqilishi lozim bo'ladi. Shaklni kattalashtirishda katakchalar chizib ularni chizmadagi katakchalarga bir xil sonlar bilan belgilanadi. So'ng har bir katakcha ichidagi chizma chizib chiqiladi. Shunda chizma kerakli o'lchamda kattalashadi. Kartondan tayyorlangan andozani teng o'rtasidan ikki qatlab qo'yilgan gazlama ustiga joylashtiramiz. Tayyorlangan har bir andoza gazlamaning qirqilish jarayoniga bog'liq. Shu sababli mato qiyqimlari, eski kiyimlar, paxtalik, junlik matolarni bo'ylamasiga, uning chapligiga e'tibor berish lozim. Andoza matoning ters tomoniga qo'yilib e'tibor bilan qalam yoki bor orqali 8 mm tikish haqi qoldirilib, chizib qirqiladi. Andozaga juft detallar qirqilishida bir tomonlama bo'lib qolmasin. Shu sababli juft andozalar simmetrik holatga qo'yib qirqiladi. Patli matolarni bichishda gazlama nim pat yo'nalishiga qarab bichib olinadi.

Andozalarni birlashtirish. Shakl andozalarini, detallarini tikishda tepchima chok, yorma chok, qaviq chok, bosma chok, sirtmoqsimon choklardan foydalaniladi. Asosan jun, mexdan tayyorlanadigan o'yinchoqlar qo'lda tikiladi. Agar katta detalli yubqa matodan bo'lsa mashinada tikish mumkin. Matoning chap tomonidan, so'ngra rostlanadi. Agarda surilib ketadigan mato bo'lsa unda yuza qismidan, chekkalaridan qatlam, mulina iplari bilan tikib chiqiladi. Sherst, mexli o'yinchoqlarni ters tomonidan chetlari tikib chiqiladi va rostlanadi.

Tikib tayyorlangan shaklni to'ldirish uchun paxta, qiyqim bo'laklari, gupkalar solish mumkin. Shaklni to'ldirish ruchka yoki qalam bilan tiqib joylanadi va tiqib to'ldiriladi.

Yumshoq o'yinchoqlarni badiiy bezash. Yumshoq o'yinchoqlarni bosh qismini bezatish uchun ko'z va burun qismlari asosan qora yoki malla tugmalardan, munchoqlardan, klyonka bo'laklaridan, junlardan qilinadi. Tepa qismi ayrim o'yinchoqlarga ip, lentalar qo'yib birlashtiriladi, uni ilib qo'yish uchun.

O'yinchoqlar-bolalar o'yinlari uchun yaratilgan maxsus predmetdir. Yumshoq o'yinchoq yasashni uning yasash texnologiyasi uslubi, tayyor shablon

asosida tayyorlanishiga qarab, bolalarni intilishlariga, o'zlari o'ylab qo'ygan g'oyalariga qarab rag'batlantirish kerak. Yumshoq o'yinchoq yasash nafaqat talabalarni o'qish jarayoniga qiziqtiradi, balki ularning ijodiy qobiliyatlarini ham o'stiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жураев Х. О., Хамдамова Н. М. Использование альтернативных источников энергии в образовании //Современные гуманитарные исследования. – 2015. – №. 3. – С. 102-105.

2. Каххоров С. К., Жураев Х. О., Хамдамова Н. М. Использование учебных материалов по источникам альтернативной энергии в интеграции на уроках физике //Инновации в науке. – 2019. – №. 5 (93). – С. 17-24.

Khamdamova N. USING OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVITY.

3. Khamdamova N. M. Bukhara State University PhD student of the Department of Physics e-mail: nozimakhamdamova87@ gmail. com //ALLAYAROV SARDOR FRUNZEYEVICH, YUSUPOVA INDIRA RUSTAMOVNA//THE IMPORTANCE OF FINANCIAL LITERACY IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN..... 42. – С. 4.

4. Kh J. et al. Developing students' technical creativity through comparative energy sources devices //Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. – 2021. – Т. 24. – №. 12. – С. 819-825.

5. Muqimovna K. N. DEVELOPMENT OF TECHNICAL CREATIVITY OF STUDENTS IN PHYSICS LESSONS USING DEVICES OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES //American Journal of Research in Humanities and Social Sciences. – 2022. – Т. 4. – С. 27-30.

5. Muqimovna K. N. DEVELOPMENT OF TECHNICAL CREATIVITY OF STUDENTS WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 7. – С. 44-49.

6. Xayrulla D., Saidjon U., Azamat M. DEVELOPMENT OF LIGHTING CONTROL SOFTWARE FOR "SMART CLASS" //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-6 (86). – С. 18-21.

7. Sunnatula o'gli M. A. et al. TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI //World scientific research journal. – 2022. – Т. 4. – №. 2. – С. 28-33.

8. Yuldoshev, S., Savriev, S., Murtazoyev, A., & Khojiev, S. (2022). NUMERICAL SIMULATION OF THREE-DIMENSIONAL TURBULENT JETS OF REACTING GASES. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, 2(6), 73-82.